

PROGETTAZIONE E VERIFICA DI UNA FOGNATURA BIANCA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE

DOCENTE: RICCARDO RIGON

ESERCITATRICE: ELISA STELLA

STUDENTI: GIULIA DOSSI 189463

MICHELE LUCHETTA 191082

SIMONE LORENZINI 191083

Scopo dell'esercitazione: progettare e verificare una rete di fognatura bianca urbana, effettuare il dimensionamento degli elementi di una fognatura e ottimizzarne la soluzione.

- l'area selezionata è il paese di Romagnano, situato nella provincia di Trento;
- È una frazione di Trento, fa parte dello stesso comune ed è situata tra Ravina e Aldeno.

-è stata scelta un'area di circa 0.56 Km^2 .

-La zona è tipicamente residenziale e
l'altimetria varia
tra 275,26 m di quota massima e
181,57 m di quota minima.

gli elementi utilizzati:

-36 tubazioni

-36 nodi

-1 outfall

per la progettazione della rete:

-andamento planimetrico:

Viene seguito il reticolato stradale per evitare problemi di esproprio dei terreni privati e per facilitare la gestione della rete.

-andamento altimetrico:

tubazioni poste ad almeno 30 cm sotto l'acquedotto

Sono state situate ad una profondità di 3,5 m

programmi utilizzati:

- per la progettazione: Giswater e Qgis
- per la verifica: EPA SWMM con Docker

PROGETTAZIONE DELLA RETE

sono state scelte tubazioni circolari in calcestruzzo vibrocompresso che soddisfano questi requisiti:

- base d'appoggio piana
- tipo di giunzioni a bicchiere
- coefficiente di Manning $n = 0.0130$
- il grado di riempimento per il progetto è stato fissato a 0.75
- per il criterio di autopulizia si è cercato di mantenere uno sforzo tangenziale al fondo minimo di 2 N/m^2

Dopo aver scelto il materiale, è stata scelta la forma e dimensione del diametro (dal sito www.oppo.it)
E' stato scelto per le condotte un diametro di un metro.

The image shows a screenshot of the 'Data Manager' software interface. At the top, there are several buttons: 'Material catalog', 'Curves', 'Patterns', 'Timeseries', 'Arc Catalog' (highlighted in blue), 'Hydrologic catalog', 'Controls', and 'Project data'. Below these buttons, there is a 'Prep' section with a checkbox and a 'File n' section with a list of checkboxes. The main focus is the 'Arc catalog table' dialog box, which is titled 'GENERAL' and contains the following fields:

Id:	CC100	Shape:	CIRCULAR
short desc:		curve_id:	
Real geom:		tsect_id:	
geom1:	1.0000	geom3:	0.0000
geom2:	0.0000	geom4:	0.0000
description:	diametro 1 metro		

At the bottom of the dialog box, there are buttons for '+', '-', '<', '>', 'Save', and 'Close'.

I parametri utilizzati per il dimensionamento della fognatura sono quelli ricavati dalla relazione eseguita per trovare le curve di possibilità pluviometrica che variano con questa legge di potenza:

$$h(Tr) = a(Tr) * tp^n$$

calcolate per un tempo di ritorno di 10 anni

IN TIMESERIES SONO STATI INSERITI I VALORI DI INTENSITA' DI PIOGGIA PER INTERVALLI DI 1 O 2 MINUTI PER 5,10,15, 20 O 25 MINUTI DI PIOGGIA

The screenshot shows the 'Data Manager' application window. The 'Timeseries' tab is selected. Below it, the 'Time series table' window is open, showing the 'GENERAL' tab. The 'Id' field is set to 'pioggia 5 min'. The 'Timeser type' is set to 'Rainfall' and the 'Times type' is set to 'ABSOLUTE'. Below this, a table titled 'Timeseries:' contains the following data:

id	date	hour	time	value	fname
5	01/01/2001	0:00		3.4957	
6	01/01/2001	0:01		3.4957	
7	01/01/2001	0:02		3.4957	
8	01/01/2001	0:03		3.4957	
9	01/01/2001	0:04		3.4957	
36	01/01/2001	0:05		0.0000	

At the bottom of the 'Time series table' window, there are buttons for 'Add row', 'Delete row', 'Save', and 'Close'.

Time series table

GENERAL

Id: pioggia 10 m

Timer type: Rainfall

Times type: ABSOLUTE

Timeseries:

id	date	hour	time	value	fname
10	01/01/2001	0:00		4.2918	
11	01/01/2001	0:02		4.2918	
12	01/01/2001	0:04		4.2918	
13	01/01/2001	0:06		4.2918	
14	01/01/2001	0:08		4.2918	
34	01/01/2001	0:10		0.0000	

Add row Delete row Save Close

Time series table

GENERAL

Id: pioggia 15 min

Timer type: Rainfall

Times type: ABSOLUTE

Timeseries:

id	date	hour	time	value	fname
25	01/01/2001	0:00		3.2260	
27	01/01/2001	0:04		3.2260	
26	01/01/2001	0:02		3.2260	
28	01/01/2001	0:06		3.2260	
29	01/01/2001	0:08		3.2260	
30	01/01/2001	0:10		3.2260	
31	01/01/2001	0:12		3.2260	
32	01/01/2001	0:14		1.6130	
33	01/01/2001	0:15		0.0000	

Add row Delete row Save Close

Time series table

GENERAL

Id: pioggia 20 min

Timer type: Rainfall

Times type: ABSOLUTE

Timeseries:

id	date	hour	time	value	fname
15	01/01/2001	0:00		2.6346	
16	01/01/2001	0:02		2.6346	
17	01/01/2001	0:04		2.6346	
18	01/01/2001	0:06		2.6346	
19	01/01/2001	0:08		2.6346	
20	01/01/2001	0:10		2.6346	
21	01/01/2001	0:12		2.6346	
22	01/01/2001	0:14		2.6346	
23	01/01/2001	0:16		2.6346	
24	01/01/2001	0:18		2.6346	
35	01/01/2001	0:20		0.0000	

Add row Delete row Save Close

Time series table

GENERAL

Id: pioggia 25 mm

Timer type: Rainfall

Times type: ABSOLUTE

Timeseries:

id	date	hour	time	value	fname
43	01/01/2001	0:10		2.2500	
44	01/01/2001	0:12		2.2500	
45	01/01/2001	0:14		2.2500	
46	01/01/2001	0:16		2.2500	
47	01/01/2001	0:18		2.2500	
48	01/01/2001	0:20		2.2500	
49	01/01/2001	0:22		2.2500	
51	01/01/2001	0:25		0.0000	
50	01/01/2001	0:24		1.1250	
38	01/01/2001	0:00		2.2500	
39	01/01/2001	0:02		2.2500	
40	01/01/2001	0:04		2.2500	

Add row Delete row Save Close

Dopo aver disegnato la rete di fognatura in Qgis, in un determinato settore, inserendo i nodi, le condotte e l'outfall, sono state compilate le tabelle attributi di ogni elemento

Per quanto riguarda i nodi sono stati inseriti:

-la quota della generatrice inferiore della condotta per ogni nodo

-la massima profondità di scavo, posta a 3.5 m

-e il settore preso in considerazione

Stessa cosa viene fatta per l'outfall

Junctions :: Features total: 51, filtered: 51, selected: 0

	node_id	top_elev	ymax	y0	ysur	apond	sector_id
24	1	223.1290	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	SETTORE
10	10	202.9960	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	SETTORE
22	100	198.2580	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	SETTORE
23	101	194.2860	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	SETTORE
48	107	239.8623	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	SETTORE
6	11	209.7960	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	SETTORE
49	117	233.6830	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	SETTORE
25	12	192.2140	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	SETTORE
18	128	184.3135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	SETTORE
26	13	192.2140	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	SETTORE
47	16	248.5390	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	SETTORE
46	18	275.2590	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	SETTORE
45	19	232.9510	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	SETTORE
11	195	192.9560	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	SETTORE

Mostra tutti gli elementi

Per quanto riguarda le condotte sono stati inseriti:

- il diametro (scelta di 1 metro come valore di primo tentativo)
- il settore scelto
- il materiale della condotta (calcestruzzo vibrocompresso)
- la lunghezza della condotta
- la scabrezza data dal materiale (0.013)

Conduits :: Features total: 51, filtered: 51, selected: 0

	arc_id	z1	z2	arccat_id	matcat_id	barrels	culvert	kentry
0	103	0.0000	0.0000	CC100	calcestruzzo	1	NULL	0.0000
1	35	0.0000	0.0000	CC100	calcestruzzo	1	NULL	0.0000
2	21	0.0000	0.0000	CC100	calcestruzzo	1	NULL	0.0000
3	36	0.0000	0.0000	CC100	calcestruzzo	1	NULL	0.0000
4	22	0.0000	0.0000	CC100	calcestruzzo	1	NULL	0.0000
5	23	0.0000	0.0000	CC100	calcestruzzo	1	NULL	0.0000
6	27	0.0000	0.0000	CC100	calcestruzzo	1	NULL	0.0000
7	24	0.0000	0.0000	CC100	calcestruzzo	1	NULL	0.0000
8	25	0.0000	0.0000	CC100	calcestruzzo	1	NULL	0.0000
9	26	0.0000	0.0000	CC100	calcestruzzo	1	NULL	0.0000
10	29	0.0000	0.0000	CC100	calcestruzzo	1	NULL	0.0000
11	33	0.0000	0.0000	CC100	calcestruzzo	1	NULL	0.0000
12	30	0.0000	0.0000	CC100	calcestruzzo	1	NULL	0.0000

Mostra tutti gli elementi

Sono stati inseriti poi i subcatchments
(aree afferenti ad ogni nodo):

- metri quadri di area per ogni nodo
- nome della stazione pluviometrica da cui prendere i dati di pioggia (pioggia1)
- la superficie impermeabile
- la pendenza media del sottobacino (in %)
- $-clenght: \text{perimetro}/3$ (lunghezza media)
- width: lo spessore di runoff superficiale (area/clenght)

subcatchment data table:

	subc_id	node_id	rg_id	area	imperv	width	slope
28	6s	6	pioggia 1	0.402600	100.0000	42.2000	9.5900
5	52s	52	pioggia 1	1.945477	14.8900	100.0200	5.9600
4	50ss	50	pioggia 1	1.231340	4.5180	81.9900	2.6700
14	50s	50	pioggia 1	4.278651	8.0400	149.0300	3.4300
27	4s	4	pioggia 1	0.985067	60.4000	65.2180	12.0000
0	49s	49	pioggia 1	3.861667	7.4600	129.9843	0.3600
7	47s	47	pioggia 1	2.823791	9.4800	111.2617	4.8400
8	45s	45	pioggia 1	1.010601	62.4200	62.3600	10.5800
15	44s	44	pioggia 1	1.041375	89.2000	75.6265	9.3700

Per quanto riguarda i Raingage nella tabella attributi sono state inseriti:

-tipo di pioggia usata: volume di pioggia

-intervallo temporale: 1 minuto

Un fattore correttivo che tiene conto della neve:
1

-e si seleziona infine una delle Timeseries create in Giswater

The screenshot shows the Raingage application window with the following table of attributes:

	rg_id	form_type	intvl	scf	rgage_type	timser_id	fname	stz
0	pioggia1	VOLUME	0:01	1.0000	TIMESERIES	pioggia 25 mm	NULL	NULL

Dopo aver disegnato e predimensionato la rete di fognatura, si torna su Giswater per generare l'.INP file che contiene tutti i dati utili per lanciare le simulazioni

```

File Modifica Formato Visualizza ?
[TITLE]
;;Project Title/Notes
;created by Giswater
;Giswater, the open water management tool.
costruzioni idrauliche f May-20
[OPTIONS]
;;option      Value
FLOW_UNITS    LPS
INFILTRATION  CURVE_NUMB
FLOW_ROUTING  DYNWAVE
LINK_OFFSETS  DEPTH
MIN_SLOPE     0.001000
ALLOW_PONDING YES
SKIP_STEADY_STATE NO
IGNORE_SNOWMELT YES
IGNORE_GROUNDWATER YES
IGNORE_QUALITY YES
START_DATE    01/01/2001
START_TIME    00:00:00
REPORT_START_DATE 01/01/2001
REPORT_START_TIME 00:00:00
END_DATE      01/01/2001
END_TIME      02:00:00
SWEEP_START   01/01
SWEEP_END     12/31
DRY_DAYS      10
REPORT_STEP   00:01:00
WET_STEP      00:05:00
DRY_STEP      01:00:00
ROUTING_STEP  0:00:02
INERTIAL_DAMPING NONE
NORMAL_FLOW_LIMITED BOTH
FORCE_MAIN_EQUATION H-W
VARIABLE_STEP 0.75
LENGTHENING_STEP 0
MIN_SURFAREA  1.14
MAX_TRIALS     8
HEAD_TOLERANCE 0.0015
SYS_FLOW_TOL   5
LAT_FLOW_TOL   5
MINIMUM_STEP   0.5
THREADS        1
  
```

```

File Modifica Formato Visualizza ?
[EVAPORATION]
;;Data Source Parameters
;;-----
CONSTANT      0.0
DRY_ONLY      NO
[RAINGAGES]
;;Name      Format      Interval SCF      Source
;;-----
pioggia1    VOLUME     0:01      1      TIMESERIES pioggia25min
[SUBCATCHMENTS]
;;Name      Rain Gage      Outlet      Area      %Imperv      width      %Slope      CurbLen      SnowPack
;;-----
12s         pioggia1        12          2.717950  14.8638     97.1464    7.93      0
128s        pioggia1        128         3.931913  34.0392     143.0563   4.67      0
101s        pioggia1        101         1.552001  52.6328     92.5343    6.91      0
11s         pioggia1        11          2.595002  25.9658     118.7763   13.52     0
39s         pioggia1        39          1.642232  100.0000    93.0743    5.47      0
195s        pioggia1        195         0.338418  100.0000    42.3732    5.85      0
35s         pioggia1        35          0.553715  100.0000    58.0915    6.45      0
10s         pioggia1        10          0.287467  100.0000    38.0658    7.34      0
10s         pioggia1        10          0.308724  100.0000    38.3777    9.41      0
6s          pioggia1        6           0.402600  100.0000    42.1999    9.59      0
4s          pioggia1        4           0.985067  60.3996     65.2180    12.00     0
8s          pioggia1        8           0.695590  63.9932     60.0541    7.13      0
2s          pioggia1        2           0.855425  60.6348     61.7735    8.80      0
1s          pioggia1        1           2.688300  31.3786     113.0250   16.83     0
38s         pioggia1        38          0.841303  78.5725     67.2392    3.04      0
36s         pioggia1        36          0.609715  89.7017     59.2389    3.85      0
31s         pioggia1        31          1.184584  25.4557     72.2886    3.18      0
26s         pioggia1        26          2.040744  37.5341     94.7997    7.05      0
44s         pioggia1        44          1.041375  89.2143     75.6265    9.37      0
43s         pioggia1        43          0.916015  39.7270     71.3177    12.99     0
21s         pioggia1        21          1.642507  62.8282     95.3593    19.43     0
50s         pioggia1        50          4.278651  8.0453      149.0343   3.43      0
32s         pioggia1        32          0.811669  73.0752     63.8337    6.63      0
22s         pioggia1        22          0.536079  98.6345     49.9868    6.86      0
25s         pioggia1        25          0.429865  100.0000    43.6338    6.25      0
27s         pioggia1        27          0.747942  84.7207     59.2317    5.82      0
19s         pioggia1        19          0.998949  66.6820     70.6817    13.89     0
  
```

[JUNCTIONS]		
Name	Elevation	MaxDepth
2	209.2820	3.5000
256	178.9000	3.5000
3	207.5710	3.5000
4	207.5921	3.5000
6	202.7730	3.5000
8	199.9340	3.5000
9	199.4970	3.5000
11	206.2960	3.5000
52	182.1780	3.5000
39	189.2170	3.5000
37	183.0030	3.5000
10	199.4960	3.5000
195	189.4560	3.5000
54	182.0870	3.5000
53	182.1790	3.5000
55	182.0880	3.5000
50	182.2200	3.5000
51	182.2210	3.5000
45	198.6390	3.50
128	181.3135	3.5
38	183.0000	3.5000
35	187.9100	3.5000
34	188.2340	3.5000
100	194.7580	3.5000
101	190.7860	3.5000
1	219.6290	3.5000
12	188.7140	3.5000
13	188.7326	3.5000
49	182.6940	3.5000
47	194.1000	3.5000
48	194.1251	3.5000
40	204.3530	3.5000
42	200.3658	3.5000
43	213.0820	3.5000
44	198.7930	3.5000
444	210.7390	3.5000
36	184.9220	3.5000
32	199.2060	3.5000
31	184.1090	3.5000
28	191.8870	3.5000
27	191.8760	3.5000
26	194.2100	3.5000
25	193.4400	3.5000
22	200.0150	3.5000
21	224.0950	3.5000
20	229.5410	3.5000
19	229.4510	3.5000
18	271.7590	3.5000

DIMENSIONAMENTO DELLA RETE

Utilizzando la formula di Gauckler-Strickler:

$$Q_{max} = k_s * \Omega * R^{\frac{2}{3}} * i_f^{\frac{1}{2}}$$

e le portate massime determinate col programma SWMM, sono stati ricavati i diametri delle condotte.

I diametri dipendono dalle portate massime attraverso il grado di riempimento G , la scabrezza k_s e la pendenza i

RETE DIMENSIONATA

VERIFICA DELLA RETE

Una volta determinati i diametri commerciali, si procede con la verifica della rete utilizzando un foglio elettronico per accertarsi che la pendenza sia maggiore della minima richiesta per il criterio di autopulizia:

$$i > \frac{2}{\gamma * R_h}$$

	A	G	H	I	J	L	N	Q	R
1		MAX	Lunghezza	Pendenza	Ø Commerciale	θ	G	Rh	imin
2	Condotta	LPS	m			rad		m	
3	100c	2281,4	137,1	0,015	1,0	3,805	0,663	0,290	0,001
4	103c	1921,0	40,5	0,118	0,6	4,188	0,750	0,181	0,001
5	10c	390,8	180,4	0,098	0,4	3,374	0,558	0,107	0,002
7	12c	1900,3	213,5	0,019	0,9	3,784	0,658	0,261	0,001
8	130c	2803,3	253,3	0,039	1,0	3,361	0,555	0,266	0,001
10	140c	4598,4	200,9	0,003	2,3	2,298	0,295	0,388	0,001
12	16c	3183,8	109,0	0,003	2,3	3,696	0,637	0,657	0,000
14	18c	4322,6	103,8	0,003	2,3	3,517	0,593	0,635	0,000
16	1c	487,2	160,6	0,075	0,4	4,010	0,710	0,119	0,002
17	200c	4522,6	160,8	0,003	2,3	2,625	0,372	0,467	0,000
18	21c	1041,8	470,6	0,003	1,4	3,278	0,534	0,365	0,001

SOVRADIMENSIONAMENTO

A causa di un tratto a debole pendenza, tutta la parte terminale della rete risulta sovradimensionata con conseguente aumento dei costi: per ovviare a questo problema, si è cercato di distribuire la pendenza su un tratto maggiore

Questa soluzione porta ad una diminuzione dei diametri del 20% a fronte di un aumento del volume di scavo del 45%:
quindi in termini di costi risulta probabilmente più vantaggioso procedere con l'utilizzo di diametri maggiori

The image features a light gray background with several realistic water droplets of various sizes scattered in the corners. A central white rectangular box with a thin blue border contains the text.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE